

TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM THEO HƯỚNG HỘI NHẬP VÀO CỘNG ĐỒNG KINH TẾ ASEAN

Huỳnh Thanh Điền – Đại học Nguyễn Tất Thành

Mã Doi: 10.5281/zenodo.17210280

Tóm tắt:

Bài viết tập trung phân tích xu hướng thay đổi môi trường kinh doanh của doanh nghiệp Việt Nam (DNVN) khi Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC) chính thức hình thành vào năm 2015, đồng thời đánh giá mức độ phù hợp của cấu trúc hiện tại của DNVN trong việc nắm bắt các cơ hội từ tiến trình hội nhập. Kết quả nghiên cứu cho thấy, sự ra đời của AEC đã làm thay đổi môi trường kinh doanh của doanh nghiệp trong toàn khối ASEAN cả ở cấp độ vĩ mô và vi mô. Tuy nhiên, cấu trúc hiện hữu của DNVN còn nhiều hạn chế, chưa đủ năng lực để tận dụng hiệu quả các cơ hội trong chuỗi hoạt động từ đầu vào, sản xuất đến đầu ra. Trên cơ sở đó, bài viết đề xuất một số định hướng và chiến lược tái cơ cấu doanh nghiệp theo hướng hội nhập AEC, nhằm gia tăng khả năng tận dụng cơ hội và giảm thiểu các thách thức.

Từ khóa: AEC, ASEAN, doanh nghiệp Việt Nam, tái cơ cấu doanh nghiệp, hội nhập.

Abstract:

This paper examines the changing business environment for Vietnamese enterprises (VNEs) following the establishment of the ASEAN Economic Community (AEC) in 2015, and assesses the suitability of their existing structures in seizing emerging opportunities. The findings indicate that the formation of the AEC has transformed the business environment for enterprises across ASEAN at both the macro and micro levels. However, the current structure of VNEs remains inadequate to fully capitalize on these opportunities throughout the value chain, from inputs and production to outputs. Based on this analysis, the paper proposes strategies for restructuring Vietnamese enterprises toward deeper integration into the AEC, enabling them to maximize opportunities while mitigating challenges.

Keywords: AEC, ASEAN, Vietnamese enterprises, business restructuring, economic integration.

1. Giới thiệu

Cộng đồng kinh tế chung ASEAN (AEC) được thành lập vào năm 2015 sẽ tạo ra bối cảnh kinh doanh mới cho các DN thuộc khối ASEAN nói chung và Việt Nam nói riêng. Khi môi trường kinh doanh thay đổi sẽ xuất hiện những cơ hội và thách thức mới đối với hoạt động của DN, đòi hỏi DN phải thay đổi cấu trúc hoạt động để tận dụng những cơ hội và hạn chế những thách thức để tiếp tục phát triển. Mục tiêu của bài viết này nhằm khám phá xu hướng thay đổi môi trường kinh doanh của DNVN khi AEC được thành lập vào năm 2015, và xem xét mức độ thích hợp của cấu trúc DNVN trong việc tận dụng những cơ hội đó. Trước hết, các lý thuyết liên quan được lược khảo để khái quát khung phân tích về mối liên hệ giữa cấu trúc DN trong việc thích ứng với môi trường kinh doanh. Bằng phương pháp tổng kết lý thuyết để khái quát bối cảnh kinh doanh mới đối với DN trong AEC nói chung và Việt Nam nói riêng. Kế đến là xem xét sự tương thích của cấu trúc DN Việt Nam trong việc tận dụng cơ hội và hạn chế những thách thức để chỉ ra các khía cạnh cần tái cấu trúc. Từ kết quả phân tích sẽ gợi ý chính sách tái cơ cấu DNVN theo hướng hội nhập vào AEC.

2. Lý thuyết và khung phân tích tái cấu trúc DN trong bối cảnh hội nhập quốc tế

Môi trường kinh doanh chứa đựng những yếu tố tạo nên cơ hội và thách thức đối với một DN hoạt động. Theo Porter (1990), các yếu tố cấu thành môi trường kinh doanh bao gồm môi trường vĩ mô và vi mô. Các yếu tố thuộc môi trường vĩ mô bao gồm: tự nhiên, kinh tế, kỹ thuật – công nghệ, văn hóa - xã hội, chính trị - pháp luật, đoàn thể xã hội, nguồn nhân lực quốc gia, và môi trường hội nhập quốc tế. Các yếu tố môi trường vĩ mô có tác động đến hoạt động của các chủ thể trong môi trường vi mô như nhà cung cấp, khách hàng, đối thủ cạnh tranh, đối thủ tiềm ẩn. Một DN muốn tồn tại và phát triển bền vững thì cấu trúc nội tại của DN phải thay đổi cho tương thích với môi trường. Cấu trúc nội tại của DN được phân theo 3 nhóm hoạt động: đầu vào, sản xuất, đầu ra (Porter, 1985). Khi cấu trúc nội tại của DN không còn phù hợp để tận dụng các cơ hội, hạn chế thách thức từ môi trường kinh doanh, lúc đó DN cần tái cấu

trúc để tiếp tục tận dụng cơ hội và thách thức đó. Hay nói cách khác, khi xuất hiện những biến cố tác động đến sự thay đổi của môi trường kinh doanh thì sẽ đặt ra yêu cầu cần tái cơ cấu DN.

Mức độ hội nhập quốc tế của một quốc gia phụ thuộc vào mức độ xóa bỏ các rào cản đầu tư, thuế quan, rào cản kỹ thuật, sự công nhận lẫn nhau, tiến đến thị trường chung, tiền tệ chung, chính trị chung giữa các quốc gia. Khi xuất hiện các biến cố đó sẽ gây tác động đến môi trường kinh doanh của DN ở cấp độ vĩ mô, lẫn vi mô. Sự thay đổi này đòi hỏi DN phải cơ cấu lại tầm nhìn chiến lược và các công đoạn hoạt động từ đầu vào, sản xuất và đầu ra. Theo đó, khung phân tích tái cấu trúc DNVN khi AEC thành lập (dưới sự tác động của hội nhập kinh tế quốc tế) như Hình 1.

Hình 1: Khung phân tích sự tương thích giữa cấu trúc DNVN với bối cảnh mới khi AEC được thành lập

Nguồn: Đề xuất của tác giả bài viết từ lược khảo lý thuyết.

Để khám phá các khía cạnh cần tái cơ cấu DNVN trong bối cảnh AEC được thành lập, trước hết khám phá được mức độ hội nhập quốc tế của Việt Nam vào AEC và dự báo mức độ tác động của các biến cố đó đến sự thay đổi của các yếu tố thuộc môi trường kinh doanh vĩ mô và vi mô của các DNVN. Sau cùng là phân tích sự tương thích giữa cấu trúc của DNVN với sự

Huỳnh Thanh Điền (2014). *Tái cơ cấu doanh nghiệp Việt Nam theo hướng hội nhập vào cộng đồng kinh tế ASEAN*. NXB Đại học Kinh tế TP HCM. Doi: 10.5281/zenodo.17210280

thay đổi của môi trường kinh doanh để từ đó chỉ ra các khía cạnh cần tái cấu trúc DN để tiếp tục phát triển trong bối cảnh AEC thành lập.

3. Phương pháp nghiên cứu

Phương pháp tổng kết lý thuyết được sử dụng để khám phá các khía cạnh bối cảnh hội nhập quốc tế của khu vực ASEAN và tác động của chúng đến sự thay đổi của môi trường kinh doanh. Phương pháp thống kê mô tả và so sánh được sử dụng để phân tích sự tương thích giữa cấu trúc của DNVN với môi trường kinh doanh mới, từ đó khám phá các yếu tố cần tái cấu trúc DNVN cho phù hợp với bối cảnh hội nhập khi AEC được thành lập.

4. Phân tích dự báo sự thay đổi môi trường kinh doanh của các DNVN khi AEC được thành lập

Trong những năm đầu của thế kỷ 21, các nước trong khu vực ASEAN đứng trước những cơ hội phát triển mới, nhưng cũng đối mặt với những thách thức không nhỏ từ sự trỗi dậy của Trung Quốc và cạnh tranh quyền lực giữa họ với Nhật Bản và Mỹ ở Đông Nam Á đe dọa đến sự tụt hậu về kinh tế và mất vai trò về chính trị trong khu vực. Để đối phó với những thách thức trên, các nhà lãnh đạo ASEAN đã thoả thuận thành lập Cộng đồng ASEAN dựa trên 3 trụ cột: Cộng đồng An ninh ASEAN (ASC), Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC), Cộng đồng Văn hóa - xã hội ASEAN (ASSC) vào năm 2020 (Nguyễn Thu Mỹ, 2009). Theo đó, cộng đồng kinh tế ASEAN thành lập với mục đích hình thành một khu vực kinh tế ASEAN ổn định, thịnh vượng và có khả năng cạnh tranh cao, trong đó hàng hóa, dịch vụ, đầu tư sẽ được chu chuyển tự do, và vốn được lưu chuyển tự do hơn, kinh tế phát triển đồng đều, đói nghèo và chênh lệch kinh tế-xã hội được giảm bớt vào năm 2020.

Các biện pháp chính mà ASEAN sẽ thực hiện để xây dựng một thị trường ASEAN thống nhất bao gồm: hài hòa hóa các tiêu chuẩn sản phẩm (hợp chuẩn) và qui chế, giải quyết nhanh chóng hơn các thủ tục hải quan và thương mại, và hoàn chỉnh các quy tắc về xuất xứ. Các biện pháp để xây dựng một cơ sở sản xuất ASEAN thống nhất sẽ bao gồm: củng cố mạng

lưới sản xuất khu vực thông qua nâng cấp cơ sở hạ tầng, đặc biệt là trong các lĩnh vực năng lượng, giao thông vận tải, công nghệ thông tin và viễn thông, và phát triển các kỹ năng thích hợp. Các biện pháp nói trên đều đã và đang được các nước thành viên ASEAN triển khai trong khuôn khổ các thỏa thuận và hiệp định của ASEAN. Như vậy, AEC chính là sự đẩy mạnh những cơ chế liên kết hiện có của ASEAN, như Hiệp định Khu vực Mậu dịch Tự do ASEAN (AFTA), Hiệp định Khung ASEAN về Dịch vụ (AFAS), Khu vực Đầu tư ASEAN (AIA), Hiệp định Khung về Hợp tác Công nghiệp ASEAN (AICO), Lộ trình Hội nhập Tài chính và Tiền tệ ASEAN, v.v..., để xây dựng ASEAN thành “một thị trường và cơ sở sản xuất thống nhất”. Nói cách khác, AEC là mô hình liên kết kinh tế khu vực dựa trên và nâng cao những cơ chế liên kết kinh tế hiện có của ASEAN có bổ sung thêm hai nội dung mới là tự do di chuyển lao động và di chuyển vốn tự do hơn.

Khi gia nhập AEC môi trường kinh doanh ở Việt Nam sẽ thay đổi ở tầm vĩ mô lẫn vi mô. Với các thỏa thuận nội khối AEC và xây dựng cơ sở hạ tầng thống nhất sẽ tác động đến môi trường vĩ mô của Việt Nam với những đặc trưng: thương mại nội khối tăng lên, nguồn lực (vốn và lao động) tự do di chuyển nội khối, thương mại nội khối tăng, hội nhập sâu rộng về lĩnh vực văn hóa xã hội...hay nói cách khác, các DN khu vực ASEAN sẽ có chung một thị trường lớn (Hafiz & Kee, 2013). Trong khi đó, các nước AEC có nhiều nét tương đồng về lợi thế tự nhiên nên các DN cùng ngành sẽ gặp phải áp lực cạnh tranh nội khối lớn hơn trước. Sự gia tăng các nhà cung cấp, khách hàng, đối thủ cạnh tranh, đối thủ tiềm ẩn, áp lực từ sản phẩm thay thế đối với DN của mỗi quốc gia lên rất nhiều (Darius, 2012). Ảnh hưởng của bối cảnh hội nhập quốc tế khi AEC thành lập đến sự thay đổi môi trường kinh doanh của DN nội khối được tóm tắt như Hình 2.

Hình 2: Ảnh hưởng của AEC đến môi trường kinh doanh của DN thuộc khối ASEAN

Nguồn: Tổng kết của tác giả từ lược khảo các chương trình nghị sự của hội nghị thượng đỉnh ASEAN.

5. Phân tích sự tương thích giữa cấu trúc hiện tại của DN Việt Nam với môi trường kinh doanh khi AEC được thành lập

5.1 Nhận diện cấu trúc hoạt động của các DN Việt Nam

Cấu trúc hoạt động của DN Việt Nam khác nhau giữa các thành phần kinh tế. Khu vực ngoài nhà nước chủ yếu tập trung vào các lĩnh vực mang tính ngắn hạn và dịch vụ nhiều hơn, ví dụ như bán lẻ, nhà hàng, khách sạn, bất động sản; DN nhà nước thì tập trung vào những ngành thâm dụng vốn như giao thông và hạ tầng tiện ích; DN FDI tập trung đầu tư vào những

ngành chế tác thay thế nhập khẩu, sau đó chuyển sang ngành công nghiệp chế biến phục vụ xuất khẩu (Nguyễn Trọng Hoài & Huỳnh Thanh Điền, 2011).

Cấu trúc vốn, doanh thu, khả năng tạo việc làm và đóng góp vào GDP của các khu vực cũng khác nhau. Hình 3 cho thấy khu vực kinh tế ngoài nhà nước là khu vực năng động chiếm tỉ trọng lớn về doanh thu, số lượng DN và giải quyết đến 50% lao động trong khu vực DN, nhưng vốn cung ứng cho khu vực này thì chưa tương xứng chỉ chiếm 29% tổng vốn khu vực DN, thay vào đó DN FDI chiếm tỷ trọng vốn đầu tư lớn nhất trong nền kinh tế nhưng khả năng tạo việc làm, đóng góp vào GDP là thấp nhất.

Hình 3: So sánh cấu trúc DN giữa các thành phần kinh tế

Nguồn: Tổng cục Thống kê (tính bình quân cho giai đoạn 2007-2008)

5.2 Sự tương thích giữa cấu trúc hoạt động của DNVN khi AEC được thành lập

5.2.1 Sự tương thích của hoạt động đầu vào

Cấu trúc của hoạt động đầu vào của các DN nước ngoài và trong nước cũng rất khác nhau, các DN FDI sử dụng các yếu tố đầu vào chủ yếu là nhập khẩu từ nước sở tại của họ bởi các DN trong cùng tập đoàn hoặc nhà cung cấp chiến lược và xu hướng này ngày càng tăng, Hình 4b cho thấy năm 2000 DN có yếu tố nước ngoài chiếm tỷ trọng nhập khẩu chỉ 27,8% đến năm 2012 lên đến 52,70%, đáng lưu ý là năm 2012 nhập khẩu khu vực có yếu tố nước ngoài tăng cao hơn khu vực trong nước (Hình 4a). Mặc dù nhập khẩu của khu vực kinh tế trong nước luôn tăng trong những năm qua nhưng tỷ trọng nhập khẩu có xu hướng giảm từ 72,2% năm 2000 xuống còn 47,3% năm 2012.

Nguồn: Tổng cục Thống kê (2013a, 2013b)

Trong cơ cấu nhập khẩu của các DN Việt Nam chủ yếu vẫn là tư liệu sản xuất chiếm tỷ trọng từ 90%-94% trong thời gian dài (từ năm 2000-2012), trong đó nguyên vật liệu sản xuất chiếm tỷ trọng từ 56%-63% nhưng có xu hướng giảm tỷ trọng (Hình 5a); máy móc thiết bị, dụng cụ, phụ tùng chiếm từ 25%-37% nhưng có xu hướng tăng (Hình 5b). Với cơ cấu nhập khẩu như trên cho thấy hoạt động đầu vào của các DN Việt Nam phụ thuộc công nghệ nước ngoài và thiếu ngành công nghiệp phụ trợ.

Hình 5a: Giá trị nhập khẩu tư liệu sản xuất

Hình 5b: Tỷ trọng nhóm hàng nhập khẩu

Nguồn: Tổng cục Thống kê (2013c)

Khi AEC được thành lập, các điều kiện về di chuyển dòng vốn và hàng rào thuế quan bãi bỏ hoàn toàn sẽ tạo điều kiện gia tăng nhiều nhập khẩu nhiều, nhất là nhập khẩu của khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài với các công ty thuộc tập đoàn lớn của ASEAN có điều kiện tối ưu hoá chuỗi hoạt động của họ. Các DN thuộc khu vực trong nước với tư liệu sản xuất vốn đã phụ thuộc lớn vào nhập khẩu từ các nước ASEAN (Hình 6) nên cũng hưởng lợi từ nhập khẩu giá rẻ.

Hình 6: Nhập khẩu Việt Nam phân theo khối nước chủ yếu

Nguồn: Tổng cục Thống kê (2013d)

5.2.2 Cấu trúc hoạt động sản xuất của DN

Trình độ ứng dụng khoa học công nghệ của các DN Việt Nam hiện nay còn rất thấp, theo Diễn đàn kinh tế thế giới (WEF) về chuyển giao công nghệ thì chỉ số ứng dụng công nghệ của nước ta hiện nay còn thấp hơn nhiều nước trong khu vực. Sự lạc hậu về công nghệ và kỹ thuật là nguyên nhân dẫn tăng chi phí ẩn làm cho giá thành các sản phẩm trong nước thường cao hơn các sản phẩm nhập khẩu từ 20% đến 40% (Nguyễn Huy Cường, 2013). Đối với khu vực có yếu tố nước ngoài chủ yếu sử dụng công nghệ mức độ trung bình, thậm chí lạc hậu. Điều này dễ thấy qua cấu trúc ngành của các DN FDI đầu tư vào Việt Nam chủ yếu là ngành tập trung vào khai thác nhân công rẻ, giá đất thấp, tiêu tốn năng lượng và tránh các tiêu chuẩn môi trường ở chính các quốc gia đầu tư chẳng hạn như chế tạo, sửa chữa mô tô, xe máy, động cơ (Hình 7).

Hình 7: Các ngành kinh tế thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài của Việt Nam

Huỳnh Thanh Điền (2014). *Tái cơ cấu doanh nghiệp Việt Nam theo hướng hội nhập vào cộng đồng kinh tế ASEAN*. NXB Đại học Kinh tế TP HCM. Doi: 10.5281/zenodo.17210280

Nguồn: Tổng cục Thống kê (2013e)

Mặt khác, những nỗ lực đổi mới công nghệ chủ yếu tập trung vào các DN có vốn nước ngoài với 90,6% vốn thực hiện, DN nhà nước mặc dù được đề cập như thành phần kinh tế chủ đạo nhưng chỉ chiếm 8,7%, DN ngoài nhà nước chỉ chiếm 0,67% (Nguyễn Huy Cường, 2013). Tồn tại trên cho thấy nhiều nguy cơ hơn là cơ hội cho các DN trong nước khi nền kinh tế Việt Nam ngày càng hội nhập sâu rộng.

Khi AEC được thành lập với việc thiết lập cơ sở hạ tầng kinh doanh chung, các DN thuộc khối ASEAN có điều kiện mở rộng mạng lưới sản xuất, tối ưu hoá chuỗi hoạt động trong các nước thành viên nhờ vào ưu thế công nghệ sẽ có điều kiện hạ giá thành và nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng năng lực cạnh tranh. Trong khi đó, DN trong nước với công nghệ lạc hậu, lại ít có định hướng phát triển công nghệ trong chiến lược kinh doanh nên rất khó tận dụng cơ hội từ AEC để tối ưu hoá chuỗi hoạt động. Hay nói cách khác, với cấu trúc sản xuất hiện tại, DN trong nước và nước ngoài thuộc khối AEC càng gia tăng khoảng cách về năng lực cạnh tranh hơn, đe dọa nhiều hơn đến sự tồn tại của DN Việt Nam.

5.2.3 Cấu trúc hoạt động đầu ra

Hoạt động đầu ra được thể hiện trên khía cạnh thị trường tiêu thụ nội địa và xuất khẩu. Đối với thị trường xuất khẩu, giá trị xuất khẩu của Việt Nam luôn tăng trong những năm gần đây (Hình 8a), và kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam qua các nước ASEAN cũng lớn (Hình 8b) chủ yếu với các sản phẩm như điện tử, máy tính và linh kiện; điện thoại các loại và linh kiện, hàng dệt may, giày dép...(Bảng 1) được thực hiện bởi khu vực nước ngoài trong những năm gần đây có xu hướng tăng mạnh và chiếm tỷ trọng cao trong tổng kim ngạch xuất khẩu: năm 2011 chiếm 56,9% và tăng 41%; năm 2012 chiếm 63,1% và tăng 31,1%; năm 2013 chiếm 61,4% và tăng 22,4%, (Tổng cục Thống kê, 2013h). Trong khi đó, các DN trong nước tập trung vào xuất khẩu các sản phẩm sơ chế từ khai thác tài nguyên (khu vực nhà nước), gia công (khu vực nước ngoài).

Hình 8a: Giá trị xuất khẩu phân theo khu vực kinh tế (đvt: triệu USD)

Hình 8b: Cơ cấu xuất khẩu của Việt Nam theo khối nước chủ yếu

Nguồn: Tổng cục Thống kê (2013f, 2013g)

Bảng 1: Giá trị xuất khẩu phân theo ngành hàng (đvt: triệu USD)

	2000	2005	2011
TỔNG TRỊ GIÁ	15.637	36.761	106.750
Hàng thô hoặc mới sơ chế	3.528	9.308	27.620
Lương thực, thực phẩm và động vật sống	627	1.955	7.380
Đồ uống và thuốc lá	103	176	319
Nguyên liệu thô, không dùng để ăn, trừ nhiên liệu	591	1.623	6.498
Nhiên liệu, dầu mỡ nhờn và vật liệu liên quan	2.121	5.366	12.531
Dầu, mỡ, chất béo, sáp động, thực vật	87	188	893
Hàng chế biến hoặc đã tinh chế	12.101	26.633	77.056
Hoá chất và sản phẩm liên quan	2.402	5.310	15.550
Hàng chế biến phân loại theo nguyên liệu	3.402	10.172	25.595
Máy móc, phương tiện vận tải và phụ tùng	4.711	9.252	31.092
Hàng chế biến khác	1.586	1.899	4.819
Hàng hoá không thuộc các nhóm trên	8	820	2.074

Nguồn: Tổng cục Thống kê (2013i)

Điều đáng lo ngại nhất là với cấu trúc thị trường của DNVN trong ASEAN thì nhập khẩu hơn xuất khẩu (Hình 9), khi AEC được thành lập điều kiện nhập khẩu và xuất khẩu của Việt Nam với ASEAN càng thuận lợi hơn sẽ kéo theo nhập siêu từ DN các nước láng giềng.

Hơn nữa, đối với thị trường nội địa sức cầu trong những năm gần đây có xu hướng tăng nhưng giảm vào năm 2013: năm 2013 tăng 5,6%; năm 2012 tăng 6,5%; năm 2011 tăng 4,4% (Tổng cục Thống kê, 2014). Thị trường tiêu thụ nội địa với thị phần lớn thuộc về các doanh DN trong nước, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng năm 2013 đối với khu vực kinh tế nhà nước chiếm 9,9%, kinh tế ngoài nhà nước chiếm 86,7% và khu vực có vốn đầu tư nước ngoài chiếm 3,4% (Tổng cục Thống kê, 2014). Điều này hàm ý rằng DN trong nước nhờ vào lợi thế rào cản thương mại định hướng vào thị trường nội địa, khi AEC được thành lập, các lợi này sẽ không còn mà thay vào đó gặp phải sự cạnh tranh lớn từ các DN trong khu vực do hình thành cơ sở hạ tầng cho thị trường chung trong khu vực ASEAN

Hình 9: Giá trị xuất – nhập khẩu Việt Nam đối với khối ASEAN

Nguồn: Tổng cục Thống kê (2013d, 2013f)

6. Thảo luận kết quả nghiên cứu và gợi ý chính sách

6.1 Thảo luận kết quả nghiên cứu

AEC thành lập sẽ tạo bối cảnh kinh doanh mới cho các DN thuộc khối ASEAN nói chung và Việt Nam nói riêng. Nổi bật nhất trong xu hướng này là các thành viên ASEAN có chung “một nền kinh tế” với cùng các yếu tố thị trường, sự cạnh tranh, điều kiện đầu vào, cơ sở hạ tầng, ảnh hưởng bởi chính sách vĩ mô một quốc gia bất kỳ trong khối ASEAN; khi đó, cơ hội và thách thức của DN bất kỳ thuộc ASEAN không thu hẹp trong phạm vi một quốc gia như trước mà đến từ tất cả các quốc gia trong khối. Để thành công trong bối cảnh hội nhập, DN cần phát huy những ưu thế và hạn chế những điểm yếu để tận dụng cơ hội và tránh thách thức.

Tuy nhiên, khi phân tích cấu trúc của DN Việt Nam trong mối tương quan với các nước khu vực ASEAN khi AEC thành lập thì bộc lộ nhiều điểm yếu và ít ưu thế trong việc tận dụng cơ hội, tránh né thách thức:

Huỳnh Thanh Điền (2014). *Tái cơ cấu doanh nghiệp Việt Nam theo hướng hội nhập vào cộng đồng kinh tế ASEAN*. NXB Đại học Kinh tế TP HCM. Doi: 10.5281/zenodo.17210280

- Trước hết, đối với hoạt động đầu vào của DNVN phụ thuộc nhiều vào tư liệu sản xuất nhập khẩu từ ASEAN là một lợi thế tận dụng cơ hội để giảm chi phí sản xuất; nhưng ngược lại xuất khẩu sang các nước ASEAN thấp hơn nhập khẩu (hay nói cách khác hiện tại Việt Nam vẫn đang nhập siêu từ ASEAN), nên chi phí sản xuất của DN các nước khác cũng giảm theo. Điều này hàm ý rằng, chi phí sản xuất của DN Việt Nam giảm ít hơn DN của các nước khác trong khu vực ASEAN, nên sức cạnh tranh của DN Việt Nam cũng sẽ thấp hơn với khoảng cách ngày càng xa hơn các nước trong khu vực khi AEC thành lập.

- Thứ hai, trình độ ứng dụng khoa học công nghệ của các DNVN hạn chế hơn nhiều so với DN của nước trong khu vực. Khi AEC được thành lập, các DN thuộc khối ASEAN có điều kiện mở rộng mạng lưới sản xuất, tối ưu hoá chuỗi hoạt động trong các nước thành viên nhờ vào ưu thế công nghệ sẽ có điều kiện hạ giá thành và nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng năng lực cạnh tranh. Lúc đó, DN trong nước và nước ngoài thuộc khối AEC càng gia tăng khoảng cách về năng lực cạnh tranh hơn, đe dọa nhiều hơn đến sự tồn tại của DNVN.

- Cuối cùng, Việt Nam nhập khẩu từ các nước ASEAN lớn hơn xuất khẩu. Khi AEC được thành lập thì điều kiện nhập khẩu và xuất khẩu của Việt Nam với ASEAN càng thuận lợi hơn sẽ kéo theo nhập siêu từ ASEAN sẽ tiếp tục tăng, lúc đó DN trong nước đối mặt với nhiều áp lực cạnh bởi các DN từ các nước láng giềng. Mặt khác, nhiều DNVN hiện nay tăng trưởng nhờ vào thị trường nội địa do được hưởng những lợi thế về rào cản thương mại; khi AEC được thành lập, các lợi này sẽ không còn mà thay vào đó gặp phải sự cạnh tranh lớn từ các DN trong khu vực.

6.2 Gợi ý chính sách tái cơ cấu DNVN theo hướng hội nhập vào AEC

AEC thành lập tác động đến thay đổi môi trường kinh doanh của tất cả các DN thuộc khối ASEAN, trong đó có Việt Nam. Đòi hỏi DNVN cần phải tái cơ cấu cho phù hợp để tận dụng cơ hội và hạn chế thách thức từ sự thay đổi của môi trường kinh doanh trên các khía cạnh như gợi ý sau:

Thứ nhất, các DNVN tập trung chuyên môn hoá sản xuất phụ trợ cho các hãng lớn thuộc khu vực và thế giới để tránh né cạnh tranh và chuyển sang hợp tác hiệu quả hơn với các doanh nghiệp lớn trong khu vực. Bởi vì kết quả nghiên cứu cho thấy DNVN năng lực cạnh tranh rất kém, công nghệ lạc hậu và lĩnh vực hoạt động cũng khá tương đồng với DN các nước trong khu vực, nên không thể thành công khi lựa chọn chiến lược cạnh tranh trực diện với các hãng lớn trong khu vực.

Thứ hai, tích cực hợp tác, liên kết với các DN nước ngoài nhằm tham gia vào chuỗi sản xuất của các ngành công nghiệp thuộc các tập đoàn lớn là con đường ngắn nhất để thoát khỏi tình trạng lạc hậu về công nghệ. Bởi vì DNVN phần lớn là doanh nghiệp nhỏ, khó tiếp cận tính dụng để đầu tư cải tiến công nghệ; khi hợp tác với các DN lớn có thể họ sẽ cho mượn công nghệ, thiết bị để gia công trong giai đoạn đầu, dần dần DNVN sẽ đủ năng lực tự làm chủ công nghệ và tách ra hoạt động độc lập.

Thứ ba, chú trọng thị trường nội địa thông qua tận dụng những rào cản kỹ thuật được Chính phủ Việt Nam dựng lên để bảo vệ DN trong nước. Muốn vậy, DNVN cần phải thiết kế hệ thống quản trị tiến bộ hơn, chiến lược quan hệ công chúng và marketing có trọng tâm với ưu tiên đối với thị trường nội địa nhất là các doanh nghiệp thương mại. Cộng đồng DNVN cần thiết lập mạng lưới hợp tác tương hỗ lẫn nhau hiệu quả hơn giữa các nhóm DN cung ứng, DN sản xuất và DN phân phối để đủ sức cạnh tranh với các tập đoàn lớn trên thế giới.

Cuối cùng là vai trò điều tiết của Chính phủ rất quan trọng để giúp DNVN thực hiện thành công chiến lược tái cơ cấu. Trước hết, Chính phủ nên nghiên cứu ban hành chính sách mang tính rào cản kỹ thuật để bảo vệ các doanh nghiệp trong nước. Kế đến là xây dựng các chính sách điều tiết hoạt động kinh doanh theo hướng tạo điều kiện thuận lợi cho DNVN tham gia hơn DN nước ngoài trên các khía cạnh về quy hoạch không gian, quy hoạch ngành, chính sách nghiên cứu và chuyển giao công nghệ.

7. Hạn chế của nghiên cứu

Hạn chế của nghiên cứu là chưa tiếp cận được dữ liệu trực tiếp về chi phí sản xuất, mức độ ứng dụng khoa học công nghệ, mức độ cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam và các nước ASEAN. Thay vào đó, các kết luận có liên quan đến so sánh về chi phí sản xuất, mức độ ứng dụng khoa học công nghệ dựa trên các kết quả nghiên cứu được công bố trước đó.

Danh mục tài liệu tham khảo:

- Darius Mehri, (2012) "Restructuring in the Toyota keiretsu during the Asian financial crash: A case study of liberal market reforms and Japanese welfare corporatism", *Journal of Organizational Ethnography*, Vol. 1 Iss: 2, pp.138 – 157.
- Hafiz Mirza, Kee Hwee Wee (2013), The Rise of Enterprise Regionalisation in ASEAN, in Rob Van Tulder, Alain Verbeke, Roger Strange (ed.) *International Business and Sustainable Development (Progress In International Business Research, Volume 8)*, Emerald Group Publishing Limited, pp.391-423.
- Nguyễn Thu Mỹ (2009), “Cộng đồng ASEAN trong nhận thức và quan điểm của Việt Nam”. http://www.hids.hochiminhcity.gov.vn/c/document_library/get_file?uuid=40344755-fe41-4075-a6e9-6afac5540fb1&groupId=13025 (truy cập ngày 24/03/2014).
- Nguyễn Trọng Hoài & Huỳnh Thanh Điền (2011). “Áp lực cạnh tranh đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ trong bối cảnh hội nhập và lạm phát: Phân tích tình huống ngành bất động sản Việt Nam”. *Tạp chí Phát triển Kinh tế*, năm 2011, số 246 (trang 2-9).
- Porter M. E. (1985), *Competitive Advantage*, Free Press, New York.
- Porter M.E. (1990), *The Competitive Advantage of Nations*, Free Press, New York.
- Nguyễn Huy Cường (2013). Đánh giá DN bằng năng lực đổi mới công nghệ. <http://tiasang.com.vn/Default.aspx?tabid=110&CategoryID=36&News=6091> (truy cập ngày 6/6/2014).
- Huỳnh Thanh Điền (2014). *Tái cơ cấu doanh nghiệp Việt Nam theo hướng hội nhập vào cộng đồng kinh tế ASEAN*. NXB Đại học Kinh tế TP HCM. Doi: 10.5281/zenodo.17210280

Tổng cục Thống kê (2007-2008). “Điều tra doanh nghiệp năm 2007-2008”. *Niên giám Thống kê*. Nhà xuất bản Thống kê.

Tổng cục Thống kê (2013a). “Giá trị nhập khẩu theo phân theo thành phần kinh tế”. *Niên giám Thống kê*. Nhà Xuất bản Thống kê.

Tổng cục Thống kê (2013c). “Giá trị nhập khẩu phân theo nhóm ngành. *Niên giám Thống kê*. Nhà Xuất bản Thống kê.

Tổng cục Thống kê (2013d). “Giá trị nhập khẩu phân theo khối nước chủ yếu”. *Niên giám Thống kê*. Nhà Xuất bản Thống kê.

Tổng cục Thống kê (2013e). “Vốn đăng ký đầu tư trực tiếp phân theo nhóm ngành”. *Niên giám Thống kê*. Nhà Xuất bản Thống kê.

Tổng cục Thống kê (2013f). “Giá trị xuất khẩu phân theo khu vực kinh tế”. *Niên giám Thống kê*. Nhà Xuất bản Thống kê.

Tổng cục Thống kê (2013g). “Cơ cấu xuất khẩu của Việt Nam theo khối nước chủ yếu”. *Niên giám Thống kê*. Nhà Xuất bản Thống kê.

Tổng cục Thống kê (2013h). “Kim ngạch xuất khẩu Việt Nam giai đoạn 2000-2013”. *Niên giám Thống kê*. Nhà Xuất bản Thống kê.

Tổng cục Thống kê (2013i). “Giá trị xuất khẩu phân theo ngành hàng”. *Niên giám Thống kê*. Nhà Xuất bản Thống kê.